

Развитіе гендернаго равенства въ англійскомъ средневѣковомъ обществѣ, отраженное въ романѣ «Сэръ Гавейнъ и Зеленый Рыцарь»

Development of gender equality in English medieval society fixed in *Sir Gawain and the Green Knight*

Rosamond Eileen O'Neill¹

Rosamond Eileen O'Neill,
PhD (English Literature),
Independent researcher and journalist,
Galway,
Republic of Ireland

Розамонд Эйлин О'Нил,
PhD (англійская литература),
независимый изслѣдователь и журналистъ,
Голуэй
(Ирландія)

Article No / Номеръ статьи: 010110110

For citation (Chicago style) / Для цитированія (стиль «Чикаго»):

O'Neill, Rosamond Eileen. 2019. "Development of gender equality in English medieval society fixed in *Sir Gawain and the Green Knight*." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 2, 010110110.

Versions in different languages available online: Russian only.

Permanent URL links to the article:

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%202.%20Issue%201.%20010110110%20RUS.pdf>

¹ Please send the correspondence to e-mail: rosieileenoneill@gmail.com.

Received in the original form: 2 November 2018

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 21 December 2019

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with minor revisions

2nd review cycle ready: 13 February 2019

Accepted: 17 February 2019

Published online: 18 February 2019

ABSTRACT

Rosamond Eileen O'Neill. *Development of gender equality in English medieval society fixed in Sir Gawain and the Green Knight.* In the work, the author studies the ideological use of Celtic symbolism in the chivalric poem "Sir Gawain and the Green Knight" to depict the gender equality. It is demonstrated that "Sir Gawain" can be considered not only a novel, but a social work coining gender equality in medieval society. In "Sir Gawain" different signs play an important role, form the reader's attitude to the idea of gender equality. They also build a certain Christian ideological view of the world, communicate the religious maxims and ideological attitudes, within which the equality narration is built.

Key words: secular homiletics, religious ideology, non-canonical preaching of Christianity, Celtic symbolism, semiotics, chivalric epic, courtly romance, medieval English literature, Sir Gawain, the Green Knight, Arthurian cycle, Matter of Britain, King Arthur, Morgan Le Fay, Lady Bertilak, gender equality

РЕЗЮМЕ

Розамондъ Эйлинъ О'Ниль. *Развитіе гендернаго равенства въ англійскомъ средневѣковомъ обществѣ, отраженное въ романѣ «Сэръ Гавейнъ и Зеленый Рыцарь».* Въ данной работѣ изслѣдуется идеологическое использование кельтскаго символизма въ рыцарской поэмѣ «Сэръ Гавейнъ и Зеленый Рыцарь» для изображенія столкновения христіанскаго и языческо-анимистическаго міровоззрѣнія. Показано, что «Сэръ Гавейнъ» можно считать произведеніемъ средневѣковой свѣтской католической гомилетики. Знаки въ «Сэрѣ Гавейнѣ» играютъ важную роль, формируютъ отношеніе читателя къ развитію и поворотамъ сюжета, отдѣльными героямъ и выстраиваютъ опредѣленный христіанскій взглядъ на міръ, сообщаютъ религіозныя міровоззрѣнческія и идеологическія установки.

Ключевыя слова: свѣтская гомилетика, религіозная идеология, неканоническая проповѣдь христіанства, кельтскій символизмъ, семіотика, рыцарскій эпосъ, куртуазный романъ, средневѣковая англійская литература, сэръ Гавейнъ, Зеленый Рыцарь, Артуріана, британскій эпосъ, король Артуръ, Фея Моргана, леди Бертилакъ, гендерное равенство

ВВЕДЕНИЕ

ДАННАЯ РАБОТА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ развернутое переосмысление некоторых моих идей, которые я высказала частично в своей PhD-диссертации, а частично опубликовала на ирландском языке (гэлье) в некоторых публицистических ирландских изданиях. Настоящую статью я написала на русском языке специально для журнала *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions*.²

В средневековой ирландской, английской, уэльской и шотландской литературе можно найти немало произведений, выстроенных на принцип противопоставления христианской и языческой идеологии (Bloomfield 1970, 104). Здесь, конечно же, сразу можно вспомнить «Беовульфа», но не только его. «Моряк», «Странник» («Скиталец»), «Видение на Кресте», «Волк и Адвакер», «Соломон и Сатурн», «Бивсь изъ Хэмптона», «Цветок и лист», «Мамъ и Сотсеггер», «Три мертвых короля», «Сэр Орфей» – все эти поэмы показывают нам ситуацию в раннесредневековых обществах на Британских островах, в которых разворачивалась настоящая война за умы между католической церковью и старыми языческо-окультными практиками, крайне популярными в простонародье. Для красочного описания такой борьбы в поэтических произведениях чаще всего используются наборы символов. Символы вступают в борьбу так же, как и идеологии.

В произведениях указанной группы символизм используется для создания и христианских, и языческих проповеднических контекстов, а сам читатель должен выбрать сторону. Такой прием используется и в героическом эпосе, и в христианских элегиях, и в куртуазных поэмах (рыцарских романах). Жанры этих произведений весьма отличаются друг от друга, а время написания может разниться на шесть-семь веков, но тем не менее их объединяют общие стратегии применения религиозного символизма, используемого авторами в качестве инструмента сюжетообразования, смысловой эмфазы, философского осмысления и мифологии в создаваемых ими идеологических нарративах. Более того, в ряде указанных поэм религиозно-мистической и мифологической символизм может являться центральной темой, при которой символы начинают играть роль нарратологических маркеров, между которыми движется сюжет.

О каком типе религиозной идеологии мы можем говорить, имея в виду произведения английской литературы? Мы можем отнести такой тип идеологии к светской христианской гомилетике. Автору часто было необходимо сформировать завершенный идеологический рассказ, подтолкнуть читателя к восприятию исторических, социальных, мифологических, психологических и иных тем через призму веры в Бога, божественной справедливости, божественного откровения или предопределенности. Также автор с помощью данного идеологического рассказа умело «направлял» читателя к «добровольному» выбору христианского варианта мировоззрения и отвержению мировоззрения языческого.

В данной работе я остановлюсь, тем не менее, не на староанглийском или

² Выражаю благодарность Константину Шарову за улучшение уровня моего русского языка в данной статье и перевод текста на традиционный русский. [I appreciate Konstantin Sharov's help in enhancing the level of my Russian in the paper, as well as his work on rendering the text into traditional Russian.]

старокельтскомъ эпосѣ, а на произведеніи XIV вѣка – рыцарскомъ романѣ «Сэръ Гавейнъ и Зеленый Рыцарь». Въ эпоху «Черной смерти» въ Англіи вновь воскресли языческія воззрѣнія населенія, вновь стали распространяться по странѣ оккультные и магическіе ритуалы, призыванія духовъ и гаданія (Bercovitch 1965, 35). Авторъ «Сэра Гавейна» вполне могъ написать свое произведение съ идеологическими цѣлями упроченія положенія католичества въ Сѣверо-Западной Англіи временъ Столѣтней войны. Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что три другіе произведенія «Жемчужнаго поэта», автора «Сэра Гавейна», находящіеся въ томъ же манускриптѣ, написаны съ явной, а не имплицитной цѣлью христіанской проповѣди. Въ статьѣ будетъ использованъ среднеанглійскій оригинальный текстъ поэмы въ редакціи и съ комментаріями Джона Рональда Руэла Толкіена съ соавторами (Tolkien et al. 1967).

РЕЛИГИОЗНЫЕ СЪМВОЛЫ ВЪ ПРОСТРАНСТВѢ ИДЕОЛОГИЧЕСКАГО НАРРАТИВА ПОЭМЫ «СЭРЪ ГАВЕЙНЪ И ЗЕЛЕНЫЙ РЫЦАРЬ»

Почему мною выбрано именно это произведение? Многіе авторы подчеркиваютъ, что поэма неизвѣстнаго англійскаго автора эпохи позднего средневѣковья «Сэръ Гавейнъ и Зеленый Рыцарь» – одно изъ наиболѣе показательныхъ литературныхъ твореній того періода въ планѣ семіотики, сочиненіе въ максимально символическое, въ которомъ символы образуютъ сложную іерархическую структуру. Знаки въ «Сэрѣ Гавейнѣ» играютъ важную роль, формируютъ отношеніе читателя къ развитію и поворотамъ сюжета, отдѣльнымъ героямъ и выстраиваютъ опредѣленный христіанскій взглядъ на міръ, черезъ сюжетъ сообщаютъ религіозныя міровоззрѣнческія и идеологическія установки (Tolkien 1975, 7). Къ тому же, хотя романъ написанъ на среднеанглійскомъ языкѣ, его символизмъ чисто кельтскій. Знаки Всадника безъ Головы, Зеленаго Человѣка, колдовскаго пояса, магической долины являются хорошо узнаваемыми семіотическими архетипами кельтской культуры, распространенной въ XIV вѣкѣ по всѣмъ Британскимъ островамъ, включая Ирландію. Поэтому его изслѣдованіе поможетъ понять принципы использованія кельтскаго символизма въ позднесредневековыхъ католическихъ идеологическихъ разсказахъ.

Большинство изслѣдователей поэмы согласны другъ съ другомъ въ томъ, что символизмъ поэмы – не просто нагроможденіе отдѣльныхъ знаковъ; онъ представляетъ собой упорядоченную семіотическую систему внутри сюжета произведенія. Рядъ авторовъ полагаетъ, что символы «Сэра Гавейна» въ своемъ единствѣ образуютъ нѣкій ключъ къ правильному прочтенію поэмы, предоставляютъ читателю нѣкоторыя подсказки и намеки, т.е. дешифруютъ смыслъ въ тѣхъ мѣстахъ поэмы, гдѣ онъ неявенъ или амбивалентенъ, а длинноты между сгущенными символическими «полюсами», скорѣе всего, также несутъ опредѣленный смыслъ – художественный или религіозный.

Признавая полезность обѣихъ точекъ зрѣнія, въ данной работѣ я постараюсь предложить третью, нѣсколько отличающуюся отъ той и другой. Я проанализирую знаки въ «Сэрѣ Гавейнѣ и Зеленомъ Рыцарѣ» какъ важные семантическіе полюса христіанскаго идеологи-

ческаго нарратива поэмы.

Рис. 1. Всѣ символы, связанные съ Зеленымъ Рыцаремъ, имѣютъ ярко-зеленый цвѣтъ.

Fig. 1. All the symbols related to the Green Knight, are bright green.

© Mariah Sebastiani; www.mariahspeaks.com

Сюжетъ «Сэра Гавейна» можно считать нелинейнымъ, развивающимся въ нѣсколькихъ измѣреніяхъ, выходящимъ за рамки обычнаго трафарета подборки сюжетовъ рыцарской и куртуазной средневѣковой литературы, представляющимъ собой не просто связку нѣсколькихъ пересѣкающихся сюжетныхъ линий, а систему іерархически связанныхъ нарративовъ. Мы увидимъ, что символы, использованные авторомъ поэмы, выстраиваютъ семіотическій и смыслообразующій фонъ христіанской религіозной проповѣди, на которомъ разворачивается сюжетъ. Мы также убѣдимся, что идеологическое измѣреніе поэмы дѣлится на семантическіе сегменты въ большей степени не разбіеніемъ на части и строфы, а маркируется и размѣчается символами: идеологическій нарративъ быстро перетекаетъ отъ одного символа поэмы къ другому, останавливаясь именно въ тѣхъ точкахъ, гдѣ мы встрѣчаемъ упоминаніе или описаніе той или иной знаковой вѣхи.

Обычно одинъ и тотъ же знакъ появляется въ поэмѣ нѣсколько разъ, образуя помимо простой денотации все время «плывущія», или «дрейфующія» коннотативные семіотическія цѣпочки идеологическаго нарратива, что позволяетъ автору достичь одновременно нѣсколькихъ цѣлей: и собственно художественной, и проповѣднической, и богословско-философской, и мифографической.

РАЗВИТИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКАГО НАРРАТИВА «ОТЪ ЗНАКА КЪ ЗНАКУ»

Послѣ мѣтодологическаго введенія читатель немедленно (со строки 37) попадаетъ въ Камелотъ въ разгаръ святочныхъ развлеченій; а конкретно – во дворецъ короля Артура. Вмѣстѣ съ рыцарями Круглаго Стола черезъ совсѣмъ малое время послѣ начала рождественскаго пиршества читателю предстоитъ встрѣтиться съ цѣлой антологіей знаковъ, связанныхъ съ появившимся невѣсть откуда Зеленымъ Рыцаремъ (рис. 1), на которомъ надолго задерживается сюжетъ. Этотъ персонажъ – не просто означающая фигура, онъ въ буквальномъ смыслѣ сотканъ изъ символовъ. О самомъ рыцарѣ мы поговоримъ чуть ниже, а пока обратимъ вниманіе на скорость хода сюжета. Въ мгновеніе ока мы перенеслись отъ осады Трои къ появленію Зеленаго Рыцаря (135 строкъ); почти столько же занимаетъ описаніе сверхъестественнаго рыцаря и всѣхъ его многочисленныхъ знаковъ (послѣдующія 114 строкъ).

Далѣе – опять быстрое развитіе сюжета въ видѣ бесѣды короля Артура, сэра Гавейна и Зеленаго Рыцаря, и вновь существенная остановка на знакѣ топора, который переплетается со знакомъ обезглавливанія. Поэтому первую часть поэмы можно было бы завершить символомъ Всадника безъ головы, а не разрывомъ повѣствованія между частями текста. Строки 462-490 (окончаніе первой части поэмы) кажутся нѣсколько искусственными. Послѣ отъѣзда Всадника безъ головы читателю врядъ ли такъ ужъ интересны оставшіеся при дворѣ короля люди съ ихъ праздничной рутинной.

Примѣняя подобную логику, мы можемъ выдѣлить нѣсколько знаковъ, двигающихъ христіанскій идеологическій нарративъ поэмы. Эти символы и смѣняющія ихъ длинноты (беззнаковые фрагменты текста поэмы) напоминаютъ расположенныя въ нѣсколькихъ измѣреніяхъ длинныя пружины, въ которыхъ максимальное сжатіе наблюдается въ точкахъ появленія знаковъ, а наибольшее разрѣженіе – во фрагментахъ, соединяющихъ символы.

Примѣрная семіотическая схема проповѣдническаго нарратива поэмы будетъ тогда таковой:

{Часть I} → [Зеленый Рыцарь → топоръ / обезглавливаніе → Всадникъ безъ головы][кельтскіе друидскіе языческіе знаки] → {часть II} → [щитъ съ пятиконечной звѣздой → замокъ → квазіязыческій алтарь въ замкѣ Бертилака → обмѣнъ взглядами съ Бертилакомъ][магико-окультурно-каббалистическіе знаки] → {часть III} → [(соблазненіе / охота) → золотое кольцо съ рубиномъ → зеленый поясъ → три поцѣлуя][магико-окультурно-каббалистическіе знаки] → {часть IV} → [туманъ → зеленая часовня → точильный камень → топоръ / попытка обезглавливанія → зеленый поясъ / шрамъ на шеѣ][кельтскіе друидскіе языческіе знаки] → зеленые пояса рыцарей Круглаго Стола [христіанскій знакъ покаянія] → {окончаніе и христіанская морализація}

Изъ приведенной схемы мы видимъ, что большинство знаковъ поэмы въ религиозномъ отношеніи не визуализируютъ христіанскія темы, а наоборотъ, изображаютъ магическій, оккультный, герметико-каббалистическій міръ либо міръ старыхъ друидскихъ (пиктскихъ) религій, распространенныхъ на Британскихъ островахъ еще до крещенія ирландцевъ. Въ этомъ контекстѣ примѣчательно, что Жемчужный поэтъ достигаетъ своей цѣли христіанской проповѣди не черезъ использование христіанскихъ символовъ, какъ онъ это дѣлаетъ въ «Жемчужинѣ», «Терпѣніи» и «Чистотѣ» – поэмахъ, сопутствующихъ «Сэру Гавейну» въ манускриптѣ *Cotton Nero A.x.* – а съ помощью знаковъ, противоположныхъ христіанству.

Интересно, что другая поэма «Зеленый Рыцарь», написанная примѣрно на сто пятьдесятъ – двѣсти лѣтъ позже «Сэра Гавейна и Зеленаго Рыцаря», совершенно лишена христіанскаго символизма, присущаго «Сэру Гавейну». Въ той поэмѣ также встрѣчается нѣсколько вещей, съ которыми мы знакомимся въ «Сэрѣ Гавейнѣ» – топоръ Зеленаго Рыцаря, зеленый шелковый поясъ, Зеленая Часовня, – однако ни одинъ изъ нихъ не

является знакомъ въ законченномъ идеологическомъ разказѣ. Это просто вещи, элементы повѣствованія, не включенныя въ религиозный идеологическій нарративъ.

АНАЛИЗЪ ЗНАКОВЪ ВЪ ИДЕОЛОГИЧЕСКОМЪ НАРРАТИВѢ ПОЭМЫ

ЩИТЬ

Щитъ Гавейна – навѣрное, вещь не менѣе извѣстная въ литературовѣдѣніи, чѣмъ самъ Гавейнъ. Во второй части поэмы мы видимъ длинное описаніе процесса облаченія Гавейна въ доспѣхи, занимающее добрыхъ три страницы; но смыслообразующей ре-

Рис. 2. Золотая пятиконечная звѣзда на красномъ фонѣ – символъ борьбы Гавейна съ языческимъ началомъ.

Fig. 2. Golden pentangle on the red shield is the symbol of Gawain's struggle against paganism.
© kunst-fuer-alle.de

лигіозной вѣхой здѣсь выступаеъ, какъ это ни странно, щить (рис. 2). Снаружи на щить на красномъ фонѣ была изображена пятиконечная золотая звѣзда (pentangle – пентакль); внутри красовалось изображение Богородицы. Авторъ тщательнѣйшимъ образомъ описываетъ семантику знака пентаграммы на щить и связываетъ ее съ Соломономъ. Какъ отмѣчаетъ Джеральдина Хенъ, послѣ всѣхъ объясненій все-таки непонятно, что же этотъ знакъ дѣйствительно обозначаетъ въ семиотическомъ пространствѣ поэмы (Heng 1990, 288; 1992, 132).

Жемчужный поэтъ врядъ ли столь наивенъ, чтобы вкладывать въ одинъ изъ самыхъ яркихъ знаковъ ту открыто декларируемую семантику, которую онъ пространно описываетъ: какой молодець сэръ Гавейнъ, который обладалъ пятью совершенствами и все время, какъ правильный католикъ, вспоминалъ пять радостей Дѣвы Маріи и т. п. Авторъ поэмы, жившій въ Англіи въ XIV вѣкѣ, не могъ не знать, что, въ отличіе отъ звѣзды Давида, традиціоннаго іудейскаго знака, пентаграмма была магико-окультно-каббалистическимъ знакомъ – въ Англіи XIV вѣка и классическія раввинистическія сочиненія, и каббалистическая литература были уже широко распространены. Если использованіе шестиконечной звѣзды дѣйствительно восходитъ къ Давиду, то приписываніе пентаграмму Соломону – историческій вымыселъ каббалы (Howard 1968, 53). Въ эпоху поздняго средневѣковья пентаграмму (пентакль) широко примѣняли не только еврейскіе каббалисты-колдуны, но и арабскіе заклинатели, и европейскіе алхимики. Лѣкари, астрологи, гадатели, окультисты, герметисты, ворожеи, хироманты, онейроманты, создатели амулетовъ – для нихъ для всѣхъ пентаграмма была однимъ изъ главныхъ символовъ, использующихся какъ въ теоретическихъ построеніяхъ герметическаго корпуса (обозначеніе пяти стихій міра), такъ и въ практической «черной» и «бѣлой» магіи: въ прямой пентакль вписывался херувимъ, въ перевернутый – падшій демонъ (Kiteley 1971, 42). Въ традиціи мусульманскихъ заклинателей духовъ пятиконечная звѣзда дѣйствительно связывалась съ Сулейманомъ (іудейскимъ царемъ Соломономъ), какъ и написалъ Жемчужный поэтъ, а Сулейманъ въ этой традиціи понимался какъ основной заклинатель джинновъ.

Приписываніе знака пятиконечной звѣзды сэру Гавейну непонятно, если трактовать пентаграмму обычными средневѣковыми и современными способами. Авторъ поэмы много разъ подчеркиваетъ, что Гавейнъ – образцовый христіанинъ, и при этомъ этотъ рыцарь вѣры безъ страха и упрека зачѣмъ-то наноситъ на свой щить магико-колдовской знакъ. Пространное объясненіе автора причины, по которой Гавейнъ дѣлаетъ это, длится 46 строкъ и напоминаетъ оправданіе своего героя, своего рода апологію. Сама по себѣ эта апологія не проясняетъ истиннаго смысла пентаграммы въ контекстѣ семиотическаго пространства поэмы. Лингвистическое нанесеніе пентакля на щить Гавейна авторомъ становится еще болѣе странно, если мы вспомнимъ, что больше нигдѣ, ни въ одномъ пассажѣ ни одного произведенія артуровскаго эпоса, мы не встрѣтимъ этого знака на щить Гавейна; обычный гербъ Гавейна въ артуровскомъ циклѣ – это грифонъ (Baswell and Sharpe 1988, 73).

Создается впечатлѣніе, что золотая звѣзда на красномъ фонѣ въ качествѣ внѣшняго знака на гербѣ специально введена съ нѣкой неявной цѣлью въ поэму «Сэръ Гавейнъ и Зеленый Рыцарь». Внутренняя сторона герба не менѣе странна и необычна: она содержитъ икону Богородицы. Какъ объясняетъ авторъ,

At þis cause þe knyzt comlyche hade
In þe inore half of his schelde hir ymage depaynted,
þat quen he blusched þerto his belde neuer payred
(По этой причинѣ рыцарь имѣлъ Ея удобное изображеніе,
Нарисованное на внутренней сторонѣ своего щита,
На Царицу онъ смотрѣлъ, и мужество его не покидало)³.

Тѣмъ не менѣе, если мы свѣрится со средневѣковой геральдикой, то мы вообще не обнаружимъ традиціи дѣлать на внутренней сторонѣ щита какіе-либо изображенія. Дѣйствительно, зачѣмъ воину было отвлекаться во время битвы, глядя на нѣкое изображеніе, пусть даже икону? Въ этомъ смыслѣ внутренняя сторона щита Гавейна столь же нехарактерна ни для своего времени, ни для предшествующихъ эпохъ, какъ и внѣшняя.

Рис. 3. Сходство символовъ щита Гавейна и кольца леди Бертилакъ. Внешний вид кольца реконструирован по описанию, приводимому в поэмѣ.

Fig. 3. The similarity between Gawain's shield and Lady Bertilak's ring. The ring's exterior is made on the basis of the description in the text of the poem.

© sirgawainandthegreenknight.tumblr.com

Можно выдвинуть гипотезу, что щитъ Гавейна – не просто сюжетный полюсь, знак-маркеръ, а своего рода символическая граница, завѣса, раздѣляющая для Гавейна все пространство міра на «внутри» и «внѣ». Такой приѣмъ иногда используется въ иконографіи и сакральной архитектурѣ какъ видахъ визуальной христіанской проповѣди. Возможно, въ этомъ заключается неявный смыслъ семіотичности щита въ проповѣдническомъ нарративѣ поэмы. *Внутри* міра Гавейна – христіанскій миръ. Тамъ – увѣренность въ помощи Бога, по-

³ Здѣсь и далѣе переводъ фрагментовъ поэмы на русскій языкъ выполненъ Константиномъ Шаровымъ.

кой, твердая вѣра, святость и послушаніе Богу; и это является означаемымъ внутренняго знака иконы Богородицы. *Внѣшній* для Гавейна міръ – это оккультный, колдовской, каббалистическій міръ Феи Морганы и языческо-друидскій міръ Зеленаго Рыцаря, міръ колдовства, демоновъ, чаръ, магіи, міръ необузданныхъ природныхъ стихій, заклинаемыхъ съ помощью колдовского искусства. Опять-таки, одинъ изъ смысловъ пентаграммы – соединеніе природныхъ стихій міра и подчиненіе ихъ челоуѣку-заклинателю, напримѣръ, друиду, вызывающему ураганъ, ненастье, дождь и грозу или, наоборотъ, пытающемуся расчистить небо отъ тучъ съ помощью своихъ чаръ. Въ идеологическомъ пространствѣ поэмы мы получаемъ, такимъ образомъ, удвоеніе реальности: міръ Гавейна, короля Артура, рыцарей Круглаго Стола и Камелота, ассоціирующійся съ христіанскими цѣнностями и образомъ жизни, и внѣшній міръ бушующихъ силъ природы, магіи, чаръ, колдовства, противопоставляемый Жемчужнымъ поэтомъ христіанству.

Въ связи съ этимъ есть основанія предположить, что каббалистическимъ знакомъ пентакля на щитѣ авторъ поэмы хотѣлъ показать нѣсколько иной смыслъ, чѣмъ атрибуцію пентаграммы самому сэру Гавейну. Гавейнъ наноситъ на свой щитъ символъ пятиконечной звѣзды, возможно, не какъ свой собственный геральдическій знакъ, а какъ *нѣчто чуждое себѣ, внѣшнее для себя*, то, что вытѣсняется изъ понятнаго и логичнаго для христіанина міра вовнѣ, прочь, во враждебный и непонятный міръ антихристіанскаго колдовства. Вѣдь щитъ – это доспехъ защиты, обороны отъ оружія врага. Знакомъ на щитѣ Гавейна авторъ обозначаетъ враговъ Гавейна, а значитъ – и короля Артура, и, слѣдовательно – враговъ Христа. Враги находятся внѣ щита и имѣютъ со своей стороны щита свой знакъ (пентакль). Друзья Христа, жители Камелота, находятся въ пространствѣ внутри щита, и тоже имѣютъ свой знакъ – икону Пресвятой Дѣвы.

Антикаббалистическій посылъ Жемчужнаго поэта, реализованный въ томъ числѣ съ помощью знака щита сэра Гавейна, былъ достаточно злободневнымъ для соціальной и религиозной жизни общества Англіи XIV в., вѣдь именно въ то время въ Англіи началась эпоха преслѣдованій вѣдьмъ и чародѣевъ со стороны представителей католической церкви. Читатель поэмы по знакамъ пентакля и Богородицы могъ идентифицировать міръ католической церкви и міръ чародѣйства и сдѣлать соотвѣтствующій выборъ, къ какому міру прикнуться.

Кольцо леди Бертилакъ

Знакъ звѣзды на щитѣ Гавейна и кольца леди Бертилакъ весьма схожи семіотически въ единомъ идеологическомъ нарративѣ поэмы (рис. 3). Вчитаемся въ ихъ описаніе авторомъ поэмы:

1. Звѣзда:

Then þay schewed hym þe schelde, þat was of schyr goulez
Wyth þe pentangel depaynt of pure golde hwez
(Затѣмъ ему показали щитъ цвѣта сіяющаго гуля [яркаго алаго])

Съ нарисованнымъ на немъ золотымъ пентаклемъ) (строки 619-620).

Далѣе,

Perfore on his schene schelde schapen watz þe knot
Ryally wyth red golde vpon rede gowlez,
þat is þe pure pentaungel wyth þe peple called
with lore

(Итакъ, на его сіяющемъ щитѣ былъ изображень истинный узель
Ярко-золотымъ на яркомъ гулѣ,
Который чистымъ пентаклемъ зовуть мудрецы) (строки 662-665).

Авторъ поэмы называетъ пентаграмму «истиннымъ узломъ». Чуть ранѣе онъ упоминаетъ, что пятиконечная звѣзда повсемѣстно въ Англіи зовется безконечнымъ (безграничнымъ) узломъ:

And ayquere hit is endelez; and Englych hit callen
Oueral, as I here, þe endeles knot

(И вездѣ она [звѣзда] безгранична, и англичане ее называютъ
Повсемѣстно, какъ я слышалъ, безконечнымъ узломъ) (строки 629-630).

2. Кольцо леди Бертилакъ:

Ho razt hym a riche rynk of red golde werkez,
Wyth a starande ston stondande alofte
þat bere blusschande bemez as þe bryzt sunne;
Wyt ze wel, hit watz worth wele ful hoge

(Она ему дала богатое золотое кольцо
Со сверкающимъ краснымъ камнемъ въ серединѣ,
Отъ котораго исходили ярчайшіе лучи, какъ отъ солнца,
И знайте это навѣрняка, оно стоило цѣлое состояніе) (строки 1817-1820).

Символы звѣзды на щитѣ и перстня семіотически почти идентичны. Оба сіяютъ какимъ-то неземнымъ ярчайшимъ блескомъ, оба знака соединяютъ золотой и алый цвѣтъ, оба притягиваютъ всеобщее вниманіе (Eagan 1949, 30–31).

Зачѣмъ леди Бертилакъ навязывала кольцо Гавейну? Для того, чтобы установить надъ нимъ свою власть. Съ древнихъ временъ знакъ даримаго кольца означалъ всегда одно и то же: благоволеніе дарящаго, но и одновременно власть дарящаго надъ принимающимъ подарокъ: власть любовную, соціальную, государственную, политическую – любую (Sanderlin 1975, 22). Перстень – символъ обмѣна благоволенія на признаваемую надъ собой власть (Gross 1994, 156, 162–163). Т.е. женщина изъ міра колдовства хотѣла установить свою власть надъ христіанскимъ рыцаремъ.

Какъ мы знаемъ, жена Зеленаго Рыцаря состоитъ въ сговорѣ съ мужемъ и Феей Морганой (рис. 4), сестрой короля Артура; а ихъ оружіе – это оружіе демоническое, колдовское, темное, однозначно маркируемое Жемчужнымъ поэтомъ какъ антихристіанское, въ то время какъ оружіе Артура и его рыцарей изображается какъ религиозность, добродѣтельность, преданность Богу. Кольцо какъ знакъ, возможно, реферирующий на адъ (адское пламя), по описанію Жемчужнаго поэта горитъ страннымъ красно-золотымъ пламенемъ, источаетъ магнетическій красноватый свѣтъ. Данное кольцо, представляя собой знакъ власти, какъ говорили въ средневѣковѣ, «завязываетъ узелъ». Но вѣдь и пентаграмма – это, какъ утверждаетъ авторъ поэмы, тоже узелъ, «истинный», «безпредѣльный» узелъ. Возможно, авторъ схожестью знаковъ звѣзды и перстня желалъ показать одинаковость (или хотя бы схожесть) ихъ означааемыхъ. Если мы допустимъ это, то эти знаки автоматически создадутъ особую антихристіанскую реальность, въ которой вынужденъ путешествовать и дѣйствовать Гавейнъ, задачей котораго какъ христіанина является сохраненіе цѣлостности своего христіанскаго міропониманія.

Рис. 4. Леди Бертилакъ и Фея Морганя являютъ собой семіотическую противоположность.

Fig. 4. Lady Bertilak and Morgan le Fay represent a semiotic opposition.
© dandibuja.tumblr.com

Кольцо – весьма важный знакъ идеологическаго нарратива поэмы. Возможно, онъ даже болѣе важенъ, чѣмъ традиціонно изучаемый знакъ зеленаго пояса хозяйки. Кольцо не заколдовано, въ силу чего оно не является магическимъ предметомъ, но оно – магиико-каббалистическій знакъ, и въ силу этого оно имѣетъ большую семіотическую силу въ про-

странствѣ религиозной проповѣди «Сэра Гавейна».

Зеленый пояс

Изслѣдование символики зеленого пояса леди Бертилак, а въ сущности – пояса ея мужа, давно является предметомъ обширныхъ филологическихъ дискуссій.

the LORD'S wife

Рис. 5. Леди Бертилак и ея зеленый пояс.

Fig. 5. Lady Bertilak and her green girdle.

© Jessica Neville; Claudon; ccliterature09.blogspot.com; H. J. Ford; Andrew Lang

Гавейнъ не принялъ кольцо, но принялъ пояс, а значить, въ конечномъ итогѣ – добровольно согласился со властью женщины-колдуньи надъ нимъ. Но замѣтимъ: это – не знакъ полной власти леди Бертилакъ какъ представительницы (или хотя бы исполнительницы заказа) стихійнаго языческаго міра надъ сэромъ Гавейномъ какъ христианиномъ, это всего лишь власть надъ нимъ леди Бертилакъ какъ женщины. Можно ли трактовать это въ психоаналитическомъ ключѣ какъ сексуальный фетишизмъ? Данный симптомъ былъ впервые описанъ еще Зигмундомъ Фрейдомъ (Brooks 1987, 3; Gallop 1984, 38), но, похоже, дѣло не столько въ этомъ. Знакъ зеленого пояса обладаетъ еще и соціальной силой, а не только психологической, какъ это было бы, если бы онъ былъ лишь фетишемъ. Хотя въ концѣ поэмы рыцарь раскаивается въ своемъ грѣхѣ, но это ничтожно малый грѣхъ по сравненію съ грѣхомъ отступничества отъ вѣры. Въ грѣхѣ отступничества Гавейнъ винить самъ себя, но въ немъ его не обвиняетъ король Артуръ, поскольку этого грѣха, въ сущности, рыцарь не со-

вершилъ, такъ какъ онъ не зналъ о сговорѣ леди Бертилакъ со своимъ мужемъ и Феей Морганой.

Леди Бертилакъ, какъ мы помнимъ, навязала поясъ Гавейну обманомъ: онъ отвергъ ея любовныя ласки, онъ отвергъ ея кольцо, но принялъ поясъ, попавъ въ ея ловушку. Гавейнъ принялъ поясъ, поскольку повѣрилъ, что этотъ поясъ представляетъ собой магическій талисманъ, заговорной амулетъ, который защититъ его отъ неминуемой (какъ онъ думалъ) смерти отъ рукъ Зеленаго Рыцаря. Но потомъ, въ ущельѣ Зеленой Часовни онъ вообще забылъ про этотъ поясъ, какъ будто бы онъ его вообще никогда не принималъ, даже въ глаза не видѣлъ – и въ этомъ можно усмотрѣть очищеніе грѣха вѣроотступничества, которое Жемчужный поэтъ запланировалъ для своего героя. Конечно, нельзя не согласиться съ Поломъ Бикманомъ Тейлоромъ, который говоритъ, что въ этомъ поясѣ магическаго было не больше, чѣмъ въ его щитѣ со звѣздой или пресловутомъ рубиновомъ перстнѣ (Taylor 1974, 10), но Гавейнъ-то вѣдь этого не зналъ, поскольку онъ временно повѣрилъ въ сверхъестественныя свойства маленькаго шелковаго зеленаго шнурка, расшитаго золотыми нитями и украшеннаго драгоценными камнями (рис. 5)! Авторъ поэмы используетъ приѣмъ, при которомъ слово начинаетъ обладать большей реальностью, чѣмъ сама вещь (Liuza 1989, 44). Принимая поясъ изъ рукъ леди Бертилакъ, Гавейнъ теряетъ свою христіанскую сущность, поскольку перестаетъ вѣрить во всемогущество Бога (Burrow 1965, 32). Однако забывая о якобы магической сущности пояса во время встрѣчи съ Зеленымъ Рыцаремъ въ Зеленой Часовнѣ, сэръ Гавейнъ получаетъ возможность искупить свой грѣхъ отступленія отъ Бога, вернуться на путь христіанской добродѣтели, понимаемой Жемчужнымъ поэтомъ какъ безграничная вѣра въ Творца, подчасъ наивная и «дѣтская», но все побѣждающая.

Сравнение поведения Гавейна и Зеленаго Рыцаря во время ударов парадоксально. Зеленый Рыцарь (Бертилакъ) уверен в чарах Морганы, он полагается на них как язычник, как древний кельт-друид, он верит в них и только в них. Когда при дворе короля Артура Гавейн наносит удар зачарованным топором с рунами, Бертилакъ полностью уверен, что вреда ему от удара не будет никакого, ибо он полностью предался оккультному миру; он забыл Христа и не верит в Него (если когда-либо Его вообще знал). Но Гавейн, будучи христианином, хотя и принял пояс, забыл о его якобы магических свойствах. Принимая во внимание основные трактовки понятия «грех» (Mills 1968), можно сказать, что по сути молодой рыцарь никакого греха не совершает. Когда Бертилакъ замахивается топором для удара, у Гавейна дрожат колени, холодеют руки, он втягивает шею, он готов к смерти. И именно это делает его верующим до конца, не изменившим Богу, хотя и временно усомнившимся в Его силе в тот момент, когда он заколебался и согласился принять пояс от леди Бертилака.

В конце поэмы знак зеленого пояса появляется вновь, только в мультиплицированном виде: король Артур и многие из его свиты делают себе копии пояса леди Бертилакъ и начинают носить под одеждой. Автор поэмы объясняет такой шаг желанием утешить сэра Гавейна, слишком серьезно воспринявшего ситуацию и обвиняющего себя перед Богом в том, чего не совершал.

Топоръ

Если зеленый поясъ въ идеологическомъ нарративѣ поэмы знакъ вѣроотступничества и

возвращения къ Богу Гавейна, то зеленый топоръ Бертилака – это знакъ древняго кельтскаго друидскаго язычества (рис. б). Зеленый поясъ – предполагаемая защита отъ магическаго зеленого топора. Непосредственность сэра Гавейна и его христианская, почти дѣтская готовность во всемъ вѣрить людямъ не дали ему вовремя разглядѣть правду: яркій зеленый цвѣтъ пояса самъ по себѣ могъ насторожить рыцаря, поскольку онъ хорошо помнилъ, что у Зеленаго Рыцаря все ярко-зеленое – тотъ цвѣтъ понимался какъ цвѣтъ жизненныхъ природныхъ силъ въ религіи пиктскихъ друидовъ.

Топоръ – похоже, единственный знакъ, означающимъ котораго является по-настоящему магическая вещь. Если щитъ, кольцо и поясъ – всего лишь магическіе знаки, то тутъ, по всей видимости, зачарованность присутствуетъ не просто въ знакѣ, а въ означаемомъ. Когда Зеленый Рыцарь въѣзжаетъ прямо на конѣ во дворець Артура въ началѣ поэмы, мы убѣждаемся, что 1) топоръ – руническій и 2) топоръ явно связанъ съ поясомъ:

Рис. б. Символь топора – неотъемлемая часть образа Зеленаго Рыцаря.

Fig. 6. The symbol of the axe is an indispensable part of the Green Knight's image.

© Michael Smith

And an ax in his oþer, a hoge and vnmete,
A spetos sparþe to expoun in spelle, quoso myzt.
þe lenkþe of an elnzerde þe large hede hade,
þe grayn al of grene stele and of golde hewen,
þe bit burnyst bryzt, with a brod egge
As wel schapen to schere as scharp rasores,
þe stele of a stif staf þe sturne hit bi grypte,
þat watz wounden wyth yrn to þe wandez ende,
And al bigrauen with grene in **gracios werkes**;

A lace lapped aboute, þat louked at þe hede,
And so after þe halme halched ful ofte,
Wyth tryed tasselez þerto tacched innoghe
On botounz of þe bryzt grene brayden ful ryche

(И въ другой [рукѣ] онъ держалъ топоръ, огромный и невиданный,
И тотъ, кто пожелаетъ, можетъ описать его какъ острое оружіе,
Длина его лезвія была равна эльнъ-ярду [элю] ,
Цвѣтъ его стали былъ зеленымъ, съ вплетенными золотыми прожилками,
Его широкая поверхность была отполирована до блеска,
И заточено было его рѣжущее острие;
Силачъ крѣпко держалъ рукоять
Того, что изгибалось желѣзомъ по всей своей длинѣ;
И на него по всей поверхности была нанесена **чудесная работа**;
Къ **ремню** онъ былъ привязанъ, спускавшемуся съ головы,
Ремень оплеталъ его рукоять,
И былъ ремень украшенъ множествомъ кисточекъ
И богатыхъ пуговицъ ярко-зеленаго цвѣта).

Здѣсь наше вниманіе привлекаетъ наличие рунъ на лезвіи топора («чудесная работа» – *gracios werkes*), что дѣлаетъ топоръ магическимъ оружіемъ (Fox 1968, 71), а также значительное вниманіе, которое поэтъ удѣляетъ такому вовсе не поэтическому элементу, какъ ремень топора (*lace*) (цѣлыхъ 4 строки). Это могло бы вызвать удивленіе, если бы мы не знали про другой магической «ремень», поясъ леди Бертилакъ, который въ нѣкоторыхъ мѣстахъ также называется *lace*. Здѣсь ремень – знакъ, неразрывно связанный со знакомъ топора, потому авторъ Гавейна удѣляетъ его описанію повышенное вниманіе. Въ физическомъ смыслѣ ремень удерживаетъ топоръ на шеѣ Зеленаго Рыцаря, когда тотъ является въ Камелотъ; жена же Зеленаго Рыцаря убѣждаетъ Гавейна, что ея поясъ (ремень) удержитъ падающій на его шею топоръ въ смыслѣ магическомъ.

Рис. 7. Рунические топоры, найденные при археологическихъ раскопкахъ на Британскихъ островахъ.

Fig. 7. Axes with runes. They are found during archaeological excavations on the British isles.

© The British Museum

Наложение рун германскими народами (в частности, англами и викингами), как считалось, наделяло оружие определенными свойствами в зависимости от комбинации рун, которые выковывались на лезвии или выжигались на рукояти чародѣй, рунный мастер (рис. 7). Эта вѣра восходит к болѣе широкой традиции сакрализации знака германскими народами в их дохристианских вѣрованіях (Page 1998; 1999). Именно поэтому Зеленый Рыцарь вручает свой собственный топоръ Артуру и его рыцарямъ, чтобы кто-то изъ нихъ нанесъ ему ударъ именно его топоромъ, но не какимъ-либо другимъ оружиемъ, къ примѣру, собственными мечами рыцарей Круглаго Стола. Съ точки зрѣнія языческихъ вѣрованій древнихъ германцевъ, достань изъ ноженъ любой изъ артуровскихъ рыцарей свой мечъ и нанеси ударъ Зеленому Рыцарю, тотъ бы не смогъ ухъать изъ Камелота живымъ въ видѣ Всадника безъ головы, уносящаго свою голову въ рукѣ. Знакъ топора принципиально невозможно осмыслить какъ нѣчто логичное, рационализировать, несмотря на то, что классикъ семіотики Роланъ Бартъ придерживался точки зрѣнія, что семіотическое поле полностью совпадаетъ съ полемъ рациональнаго осмысленія. Зеленый топоръ становится въ поэмѣ исключительно колдовскимъ артефактомъ (Englehardt 1955, 219). Для любого другого человека топоръ потеряетъ свою магическую силу, по этой причинѣ Зеленый Рыцарь бросаетъ его на полъ во дворцѣ, а рыцари подбираютъ и вѣшаютъ на стѣнку какъ трофей, какъ музейную реликвию, не пригодную для дальнѣйшаго боевого использования.

Первый зеленый топоръ въ Камелотѣ какъ знакъ былъ частично самореферентенъ. Когда Гавейнъ появляется въ дикой тѣснинѣ Зеленой часовни, Зеленый Рыцарь шлифуетъ на точильномъ камнѣ второй зеленый топоръ, который будетъ уже другимъ знакомъ въ пространствѣ смысловъ поэмы. Если первый топоръ въ Камелоте означаетъ мощь колдовства съ помощью силъ природы и дерзкій вызовъ друидской силы христианскому міру, то второй топоръ – уже знакъ, отсылающій къ первому (т.е. происходитъ семіотическая коннотация). Второй топоръ можетъ быть и не магическимъ: Бертилакъ наноситъ иной знакъ – небольшую рану на шеѣ Гавейна (отмѣтину на шеѣ, *nick on the neck*) своими собственными, человеческими, а не демоническими силами. Знакъ ранки на шеѣ Гавейна въ сочетаніи со знакомъ зеленого пояса образуетъ семіотически связанную пару, обозначающую комплексъ религиозной вины Гавейна и его возможное отречение отъ Бога.

Если кольцо леди Бертилакъ является квинтэссенціей изображенія герметико-каббалистическаго антихристианскаго міра, то знакъ зеленого топора отсылаетъ къ другимъ врагамъ христианства – древнему кельтскому язычеству и друидскимъ религиознымъ практикамъ, которыя на части британскихъ острововъ были живы и въ XIV в., во времена Столѣтней войны, когда создавалась поэма «Сэръ Гавейнъ». Мы видимъ, что Жемчужный поэтъ используетъ религиозный символизмъ не только для того, чтобы филологически обрисовать привлекательность христианства, но и съ цѣлью негативизма, для художественнаго изображенія враждебныхъ христианству религиозныхъ и мѣологическихъ средневѣковыхъ теченій.

Всадникъ безъ головы

Всадникъ безъ головы – знакъ, тѣсно связанный со знакомъ друидскаго топора, является перцептивнымъ образомъ, а значитъ символомъ въ высшей степени архетипическимъ (рис.

8). Этотъ знакъ повисаетъ въ семіотическомъ пространствѣ поэмы, поскольку мы совершенно не знаемъ, каково его разрѣшеніе, какъ и когда Всадникъ безъ головы пересталъ означать что-либо и вновь сталъ Бертилакомъ де Оdezеромъ. Всадникъ уѣзжаетъ изъ Камелота въ неизвѣстномъ направленіи такъ же внезапно, какъ и появился. К. Г. Юнгъ усматривалъ въ образѣ Всадника безъ головы мотивы символической кастраціи; Ж. Лаканъ – архетипъ мазохистскихъ страданій (Bersani, 1986, 28, 41; Plummer 1991, 208). Сторонники феминистской интерпретаціи «Сэра Гавейна» видятъ въ образѣ Всадника знакъ архетипическаго матриархата, а значить символической власти женщины надъ мужчиной. Однако въ контекстѣ религіозной проповѣди поэмы можно вспомнить связь этого образа съ традиціонной вампирской тематикой въ европейской фольклористикѣ. Всадникъ безъ головы въ этихъ легендахъ неубиваемъ, какъ и другіе представители темнаго міра, и требуются особые методы / оружіе / хитрости, чтобы побѣдить Всадника. Легенды о Всадникѣ безъ головы были очень живучи во многихъ европейскихъ народахъ и породили цѣлое направленіе въ готической романтической литературѣ XVIII-XIX вѣковъ. Именно по этой причинѣ въ самомъ извѣстномъ романѣ Майнъ Рида Всадникъ безъ головы вызываетъ сுவѣрный ужасъ среди мексиканцевъ, потомковъ испанскихъ конкистадоровъ.

Рис. 8. Джонъ Квидоръ (1801-1881). Всадникъ безъ головы (1858). Всадникъ безъ головы – архетипическій символъ въ европейской культурѣ.

Fig. 8. John Quidor (1801-1881). Headless Horseman (1858). The Headless Horseman is a persistent archetype in European culture.

© Google Art Project

Знакъ Всадника безъ головы въ идеологическомъ нарративѣ «Сэра Гавейна» неотличимъ отъ знака Зеленаго Рыцаря. Можно предположить, что Зеленый Рыцарь – это олицетвореніе стихійной силы природы, т.е. силы φύσις, физического воплощенія «стихій міра», отъ философствованія по которымъ предостерегалъ апостоль Павелъ: «смотрите, братія, чтобы кто не увлекъ васъ философією и пустымъ обольщеніемъ, по преданію человѣческому, по стихіямъ міра, а не по Христу; ибо въ Немъ обитаетъ вся полнота Божества тѣлесно, и вы имѣете полноту въ Немъ, Который есть глава всякаго начальства и власти» (Кол. 2:8).

Рис. 9. Мѣстечко Веттонъ Милль въ Дербиширѣ. Майклъ Смитъ полагаетъ, что это – одно изъ наиболѣе вѣроятныхъ мѣстъ, которая могли послужить прообразомъ «Зеленой Часовни», описанной Жемчужнымъ поэтомъ въ «Сэрѣ Гавейнѣ».

Fig. 9. Wetton Mill in Derbyshire. According to Michael Smith (2019), it is one of the most probable places that the Pearl Poet described as “the Green Chapel.”

© Michael Smith; <https://folklorethursday.com>

Зеленый Рыцарь – образъ, соотвѣтствующій кельтскому жрецу-друиду (въ этомъ смыслѣ показательно названіе ущелья «Зеленая Часовня», проводящее параллель съ религіоз-

но-сакральнымъ мѣстомъ поклоненія языческимъ божествамъ), инструмента въ рукахъ колдуньи Морганы. Описание Зеленой Часовни въ дикой тѣснинѣ въ четвертой части поэмы напрямую намекаетъ на языческіе мотивы кельтскихъ жертвоприношеній, а самъ Бертилакъ въ четвертой части предстаётъ языческимъ жрецомъ, хозяиномъ Зеленой Часовни (рис. 9). Подъ перомъ Жемчужнаго поэта онъ становится одной силы и одной воли съ колдуньей-каббалисткой Феей Морганой, и ихъ магическое ремесло противопоставляется христіанской силѣ артуровскаго Камелота и Круглаго Стола. Сэръ Гавейнъ въ такомъ контекстѣ – не просто рыцарь, но и носитель-проповѣдникъ христіанской идеи, противопоставленной стихійному, языческо-друидскому, анимистическому началу Зеленаго Рыцаря и герметическому каббализму сестры Артура Морганы и ея помощницы леди Бертилакъ.

Интересно, что въ идеологическомъ отношеніи Жемчужный поэтъ приписываетъ зеленому цвѣту негативные коннотаціи и вводитъ его въ качествѣ важной составной части въ словарь онимовъ поэмы, относящихся къ друидско-колдовскому міру (антропонимъ Зеленый Рыцарь, топонимъ Зеленая Часовня). Можно предположить, что въ пространствѣ поэмы зеленый цвѣтъ – не просто стилистическій приѣмъ, но и въ болѣе широкомъ смыслѣ – маркеръ поэта по отношенію къ языческому, природному началу (идеологія «гармоніи съ природой»). Въ этомъ смыслѣ примѣчательно, что въ католической иконографіи XIII–XVI вѣкахъ существовала довольно замѣтная традиція изображать антихриста не только чернымъ, но и зеленымъ цвѣтомъ.

Рецепція анимистико-магическихъ друидскихъ представлений черезъ романъ «Сэръ Гавейнъ» повлияла на разработку темы оккультизма въ англійской литературѣ различныхъ періодовъ, включая романтизмъ и даже прозу викторіанской эпохи.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ

ПОЭМА «СЭРЪ ГАВЕЙНЪ И ЗЕЛЕНЫЙ РЫЦАРЬ» предстаётъ съ довольно неожиданной стороны, если допустить, что, возможно, идеологическіе смыслы въ ней играютъ одну изъ центральныхъ ролей.

На примѣрѣ средневѣковаго романа «Сэръ Гавейнъ и Зеленый Рыцарь» можно оцѣнить эволюцію христіанской идеологической нарратологіи, существующей съ античныхъ временъ. Въ англійской литературѣ художественная поэтическая проповѣдь прочно соединилась съ жанрами христіанской элегіи, героическаго эпоса, аллегорическаго поэмы, наконецъ, рыцарскаго романа. Особенно полезнымъ анализъ поэмы «Сэръ Гавейнъ и Зеленый Рыцарь» можетъ оказаться для нашего пониманія идеологическихъ инструментовъ, съ помощью которыхъ языческій кельтскій символизмъ использовался въ христіанскихъ идеологическихъ рассказахъ поздняго средневѣковья.

REFERENCES

- Baswell, Christopher, and William Sharpe. 1988. *The Passing of Arthur: Essays in Arthurian Tradition*. New York: Garland.
- Bercovitch, Sacvan. 1965. "Romance and anti-romance in *Sir Gawain and the Green Knight*." *Philological Quarterly* 44: 30–37.
- Bersani, Leo. 1986. *The Freudian Body: Psychoanalysis and Art*. New York: Columbia University Press.
- Bloomfield, Morton W. 1970. *Essays and Explorations: Studies in Ideas, Language, and Literature*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Brooks, Peter. 1987. "The idea of a psychoanalytic literary criticism." In *Discourse in Psychoanalysis and Literature*, edited by Shlomith Rimmon-Kenan, 1–18, London: Methuen.
- Burrow, John Anthony. 1965. *A Reading of Sir Gawain and the Green Knight*. London: Routledge.
- Eagan, Joseph. F. 1949. "The import of color symbolism in *Gawain and the Green Knight*." *Saint Louis University Studies ser. A "Humanities"* 1, no. 2: 11–86.
- Englehardt, G. J. 1955. "The Predicament of Gawain." *Modern Language Quarterly* 16: 218–225.
- Fox, D., ed. 1968. *Twentieth Century Interpretations of Sir Gawain and the Green Knight. A Collection of Critical Essays*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Inc.
- Gallop, Jane. 1984. *The Daughter's Seduction: Feminism and Psychoanalysis*. Ithaca: Cornell University Press.
- Gross, Gregory W. 1994. "Secret rules: Sex, confession, and truth in *Sir Gawain and the Green Knight*." *Arthuriana* 4: 146–174.
- Heng, Geraldine. 1990. "Enchanted Ground: The feminine subtext in Malory." In *Courtly Literature: Culture and Context*, edited by Keith Busby and Erik Kooper, 283–300, Amsterdam: Benjamins.
- Heng, Geraldine. 1992. "A Woman Wants: The Lady, Gawain, and the forms of seduction." *Yale Journal of Criticism* 5: 101–134.
- Howard, Donald R., Zacher, Christian. 1968. *Critical Studies of Sir Gawain and the Green Knight*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
- Kiteley, John F. 1971. "'The Endless Knot': Magical aspects of the pentangle in *Sir Gawain and the Green Knight*." *Studies in the Literary Imagination* 4, no. 2: 41–50.
- Liuzza, Roy Michael. 1989. "Names, reputation, and history in *Sir Gawain and the Green Knight*." *Essays in Medieval Studies* 6: 41–56.
- Mills, David. 1968. "An analysis of the temptation scenes in *Sir Gawain and the Green Knight*." *Journal of English and Germanic Philology* 67: 612–630.
- Page, Raymond Ian. 1998. *Runes and Runic Inscriptions: Collected Essays on Anglo-Saxon and Viking Runes*. Woodbridge: Boydell.
- Page, Raymond Ian. 1999. *An Introduction to English Runes*. Woodbridge: Boydell.

- Plummer, John. 1991. "Signifying the Self: Language and identity in *Sir Gawain and the Green Knight*." In *Text and Matter: New Critical Perspectives on the Pearl-Poet*, edited by Robert J. Blanch, Miriam Youngerman Miller, and Julian N. Wasserman, 195–212, Troy, NY: Whitston.
- Sanderlin, George. 1975. "Lady Bertilak of Hautdesert." *Studies in the Humanities* 4: 21–26.
- Smith, Michael. 2019. "Sir Gawain and the Green Knight – a bewitching masterpiece of mediaeval poetry." In *Folklore Thursday*.
<https://folklorethursday.com/legends/sir-gawain-and-the-green-knight-a-bewitching-masterpiece-of-mediaeval-poetry>
- Taylor, Paul B. 1974. "Gawain's Garland of Girdle and Name." *English Studies* 55: 6–14.
- Tolkien, John Ronald Reuel, Gordon, Eric Valentine, and Norman Davis, eds. 1967. *Sir Gawain and the Green Knight*. Oxford: Clarendon.
- Tolkien, John Ronald Reuel. 1975. *Sir Gawain and the Green Knight, Pearl, and Sir Orfeo*. Boston, MA: Houghton Mifflin.

EXTENDED SUMMARY

O'NEILL, ROSAMOND EILEEN. DEVELOPMENT OF GENDER EQUALITY IN ENGLISH MEDIEVAL SOCIETY FIXED IN *SIR GAWAIN AND THE GREEN KNIGHT*.

Courtly poem *Sir Gawain and the Green Knight* written in the late Middle Ages (about 1330-1400) in Northwest Midlands, England, is an excellent example of developing ideology of gender equality in anthology of Roman Catholic ideological stories.

In the semiotic space of *Sir Gawain*, the signs form a story about female emancipation. This story reflects major shifts in English society of the late fourteenth century from patriarchy to female importance in social and political life. The symbols of *Sir Gawain* are not only plot markers, and even not only plot-forming milestones, but core elements of visual and lingual dimensions of ideological apparatus of gender equality. The symbols used by the Pearl Poet (the conditional name under which we know the author of *Sir Gawain and the Green Knight*) build a semiotic and semantic 'springs', which, gradually unwinding, make the ideological narrative of female dominance move in several directions.

A separate semiotic dimension of *Sir Gawain and the Green Knight* can be represented as the following logical-semiotic chain of characters: {Part I} → the Green Knight → the Green Knight's first axe / beheading → Headless Horseman → {part II} → Gawain's shield with a five-pointed star (pentangle, "the endless knot") → Bertilak de Hautdesert's castle → the quasi-pagan altar in the castle of Bertilak → exchange of looks with Bertilak → {part III} → [seduction / chase] → Lady Bertilak's gold ring with ruby → Lady Bertilak's green girdle → three kisses → {part IV} → fog → Green Chapel → grindstone → the Green Knight's second axe / attempted beheading → green girdle / nick on the neck → replicated green girdles of knights of the Round Table → {the end of the poem}.

I argue that this is a powerful technique of literary ideological influence. In the time of the Black Death in England, social roles of women became exceptionally important as

they were connected with birth and death much more than men's roles. These were occult and magical rituals, invocation of spirits and divination. They began to spread throughout the country. The Pearl Poet may have written his work with the ideological purpose of strengthening the position of Roman Catholicism in Northwest England during the Hundred Years War and depicting weaknesses of the Celtic pagan worldview. But he came, voluntarily or unintentionally, to strong argumentation in favour of importance of female social roles.

Sir Gawain and the Green Knight appears in a rather unexpected light, if we assume that, perhaps, the gender ideological meanings contained in it, play a crucial role in building a completed ideological story about female dominance in Northwest Midlands in the fourteenth century. Female emancipation is opposed to Roman Catholic ideology. Using the example of *Sir Gawain*, we may find ourselves closer to explaining the evolution of the English medieval society. The analysis of *Sir Gawain and the Green Knight* may be particularly useful for our understanding the ideological tools and instruments of overturning traditional hierarchy of gender social roles in English society of the late Middle Ages.

Author / Авторъ

Rosamond Eileen O'Neill is an Irish independent researcher, journalist and social entrepreneur.

Rosamond Eileen O'Neill,

Independent researcher and journalist,
4 John Coogan Park,
Newcastle, Galway H91 X5RP,
Ireland

© Rosamond Eileen O'Neill

Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

